

**УКРЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ.**

Рахматуллаева Нодира Баходировна

Независимый соискатель Старший преподаватель Совместный Беелорусско-Узбекский
межотраслевой институт прикладных технических квалификаций

nodirarahmatullaeva688@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980417>

Аннотация. В статье обсуждается значимость поддержания высоких этических стандартов среди учителей и предлагаются стратегии повышения этих стандартов в учебных заведениях с использованием цифровой дидактики. Учителя не только передают знания, но и являются гарантами этического поведения и моральной целостности. В свете изменяющихся проблем и сложностей, усовершенствование механизмов развития корпоративной этики среди учителей становится неотложной задачей.

Ключевые слова: цифровая корпоративная этика, цифровое повышение квалификации учителей, цифровые этические нормы, профессионализм, этические нормы, цифровая неподкупность.

Annotatsiya. Maqolada o'qituvchilar o'rtasida yuqori axloqiy me'yorlarni saqlash muhimligi muhokama qilinadi va raqqamli didaktikadan foydalangan holda ta'lim muassasalarida ushbu standartlarni oshirish strategiyalari taklif etiladi. O'qituvchilar nafaqat bilim beradi, balki axloqiy xulq-atvor va axloqiy yaxlitlikning kafolati hamdir. O'zgaruvchan muammolar va murakkabliklarni hisobga olgan holda, o'qituvchilar o'rtasida korporativ etikani rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb vazifaga aylanadi.

Kalit so'zlar: raqqamli korporativ etika, o'qituvchilar uchun raqqamli kasbiy rivojlanish, raqqamli axloqiy standartlar, professionallik, axloqiy standartlar, raqqamli yaxlitlik.

Abstract. The article discusses the importance of maintaining high ethical standards among teachers and proposes strategies to raise these standards in educational institutions using digital didactics. Teachers not only impart knowledge, but also guarantee ethical behaviour and moral integrity. In the light of changing problems and complexities, improving the mechanisms for developing corporate ethics among teachers is becoming an urgent task.

Keywords: digital corporate ethics, digital professional development of teachers, digital ethical norms, professionalism, ethical norms, digital integrity.

Корпоративная этика преподавателей охватывает целый ряд таких ценностей, как честность, справедливость, уважение и подотчетность. Эти принципы не только определяют профессиональное поведение, но и формируют характер и ценности учащихся. Иллюстрируя этическое поведение, учителя прививают своим студентам важность честности и этичности принятия решений, подготавливая их к успеху как в академической, так и в общественной сферах. Кроме того, культура этического мастерства среди учителей укрепляет репутацию и доверие к учебным заведениям, укрепляя доверие и уважение между заинтересованными сторонами. [1]

Цифровая дидактика предлагает разнообразные интерактивные методы обучения, которые способствуют развитию этических стандартов среди преподавателей. Виртуальные классы, образовательные игры, визуальные материалы и другие цифровые инструменты могут быть использованы для создания ситуаций, в которых преподаватели

могут развивать навыки этического принятия решений, морального мышления и этичного поведения. Цифровая дидактика позволяет создавать эмоционально поддерживающую и вдохновляющую обучающую среду, которая способствует формированию этических ценностей и норм среди преподавателей.

Несмотря на неотъемлемую важность этического поведения, учителя сталкиваются с различными проблемами, которые препятствуют развитию корпоративной этики. Эти проблемы могут включать конфликты интересов, давление с целью завышения классов, нарушения конфиденциальности и случаи ненадлежащего поведения. Кроме того, преодоление этических дилемм в динамичном контексте образования требует от учителей наличия сильных моральных навыков рассуждения и глубокого понимания профессиональной этики. Решение этих проблем требует согласованных усилий по совершенствованию механизмов подготовки преподавателей в этической практике. [2]

Предлагаем комплексные программы профессионального развития, которые конкретно ориентированы на этику и профессионализм в образовании. Эти программы должны охватывать такие темы, как принятие этических решений, урегулирование конфликтов, поддержание профессиональных границ и культурная компетентность. Предоставляя преподавателям необходимые знания и навыки, они могут эффективно решать этические проблемы и поддерживать этические стандарты в своей практике.

Поощрять этическое лидерство среди руководителей и контролеров системы образования, которые служат образцами для подражания и оказывают влияние в учебных заведениях. Этические лидеры должны служить примером добросовестности, прозрачности и подотчетности, способствуя культуре, в которой этическое поведение ценится и вознаграждается. Создавая атмосферу доверия и поддержки, руководители по вопросам этики дают преподавателям возможность соблюдать этические стандарты в своей профессиональной практике. [3]

Разработка и распространение четких кодексов поведения и этических руководящих принципов, определяющих ожидаемые стандарты поведения учителей. Эти кодексы должны охватывать широкий круг этических вопросов, имеющих отношение к образовательному контексту, обеспечивая преподавателям основу для принятия этических решений. Кроме того, обеспечить, чтобы учителя проходили подготовку по вопросам осуществления и толкования этих кодексов, способствуя общему пониманию этических ожиданий в образовательном сообществе.

Предоставление учителям доступа к вспомогательным услугам, ресурсам и сетям, которые способствуют этическому поведению и благополучию. Это может включать в себя программы наставничества, группы поддержки сверстников, консультационные услуги и возможности для рефлексивной практики. Обеспечивая систему поддержки, учителя могут обращаться за консультациями и помощью, когда они сталкиваются с этическими дилеммами, повышая свою способность соблюдать этические стандарты в своей практике. [4]

Поощрять культуру постоянного совершенствования, в рамках которой преподавателям предлагается обдумать свою практику, наладить обратную связь и участвовать в постоянном повышении квалификации. Предоставление возможностей для самооценки и коллегиальной оценки, позволяющей преподавателям выявлять области для роста и развития, связанные с этическим поведением. Укрепляя приверженность обучению

на протяжении всей жизни и этическому самосознанию, учебные заведения могут формировать среди учителей сообщество, отличающееся высоким уровнем этики. [5]

Заклучение:

Совершенствование механизмов развития корпоративной этики среди преподавателей имеет жизненно важное значение для поддержания добросовестности и профессионализма учебных заведений. осуществляя всеобъемлющие программы профессионального развития, поощряя этическое руководство, устанавливая четкие кодексы поведения, предоставляя поддержку и ресурсы и содействуя культуре постоянного совершенствования, Преподаватели могут иметь возможность отстаивать в своей практике образцовые этические стандарты. В конечном счете эта приверженность этическим принципам отвечает интересам не только учителей и учащихся, но и всего общества, обеспечивая дальнейшее развитие образования как движущей силы позитивных изменений в обществе.

REFERENCES

1. Strike, K. A., & Soltis, J. F. (2009). *Этика преподавания* (5th ed.). Teachers College Press.
2. Национальная ассоциация образования. (2018). *Кодекс этики профессии педагога*. <https://www.nea.org/sites/default/files/2020-08/NEA-Code-of-Ethics.pdf>
3. Шапиро, Дж. П., и Стефанкович, Дж. А. (2016). *Этическое лидерство и принятие решений в образовании: Применение теоретических перспектив к сложным дилеммам* (4-е ед.). Рутледж.
4. Branch, G., Haney, J. J., & Howard, M. (2016). *Этическое лидерство в школах: Создание сообщества в условиях подотчетности*. Routledge.
5. Уитакер, К. С., и Янг, М. Д. (2018). *Этическое лидерство и принятие решений в образовании: Применение теоретических подходов к сложным дилеммам* (5-е и 5-е годы). Рутледж.